

Ta'lim muassalarida liderlik sifatlarining shakllanishi va psixologik omillari

Nimatova Moxinur Sobit qizi¹ [orcid: 0009-0002-7739-8478](https://orcid.org/0009-0002-7739-8478)
e-mail: g-mail:nimatovamohinur@gmail.com

Olimjonov Ortig'ali Orifjon o'g'li²

¹Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Toshkent, 100149, O'zbekiston Respublikasi

²Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti 3-bosqich Pedagogika-Psixologiya yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada haqiqiy liderning o'ziga xos xususiyatlari bilan jamoa a'zolaridan ajralib turishi va liderlikning rahbarlikdan farqli jihatlari tahlil qilinadi. Liderlarning turlari va muvaffaqiyatga erishish uchun liderlarga qo'yiladigan talablar haqida so'z yuritiladi. Bugungi kunda jamiyatimizda tobora ommalashib borayotgan lider tushunchasi hayot faoliyatimizda katta ahamiyatga ega. Xo'sh, liderlik o'zi nima? Haqiqiy lider qanday bo'lishi kerak?

Lider so'zi inglizcha leader so'zidan olingan bo'lib, boshlab beruvchi, yetakchi degan ma'noni bildiradi. Liderlik bu – insonlarni ma'lum maqsad yo'lida birlashtirib, shu maqsadga erishgungacha bo'lgan vaqtda boshqarish, nazorat qilish kabi tushunchalarni o'z ichiga olgan insoniyatning ijtimoiy ehtiyojlaridan biri. Liderlik nafaqat insonlar o'rtasida balki, hayvonot olamida ham keng tarqalgan. Har bir guruh, to'da yoki galaning boshi qolganlarni orqasidan ergashtirib, jamoa uchun manfaatli bo'lgan maqsadlar tomon yetaklaydi.

Kalit so'zlar:. lider, shaxs, mas'uliyat, yetakchi, lider turlari, mehnat jamoasidagi lider, shaxsning liderlik imkoniyatini rivojlantirish.

Аннотация: В статье анализируются уникальные характеристики настоящего лидера, которые отличают его от членов команды, а также различия между лидерством и менеджментом. В нем рассматриваются типы лидеров и требования, предъявляемые к лидерам для достижения успеха. Понятие лидера, которое сегодня становится все более популярным в нашем обществе, имеет большое значение в нашей повседневной жизни. Итак, что же такое лидерство? Каким должен быть настоящий лидер?

Слово лидер происходит от английского слова leader, что означает инициатор, лидер. Лидерство — одна из социальных потребностей человечества, которая включает в себя такие концепции, как объединение людей для достижения определенной цели, а также управление и контроль над ними до тех пор, пока эта цель не будет достигнута. Лидерство распространено не только среди людей, но и в животном мире. Лидер каждой группы, банды или стаи ведет остальную часть группы к достижению целей, полезных для общества.

Ключевые слова: лидер, личность, ответственность, руководитель, типы лидеров, лидер в коллективе, развитие лидерского потенциала личности.

Annotation: The article analyzes the unique characteristics of a true leader that distinguish him from team members, as well as the differences between leadership and management. It examines the types of leaders and the requirements for leaders to succeed. The concept of a leader, which is becoming increasingly popular in our society today, is of great importance in our daily lives. So, what is leadership? What should a true leader be like? The word leader comes from the English word leader, which means an initiator, a leader. Leadership is one of the social needs of humanity, which includes such concepts as uniting people to achieve a certain goal, as well as managing and controlling them until this goal is achieved. Leadership is common not only among humans, but also in the animal kingdom. The leader of each group, gang or pack leads the rest of the group to achieve goals that are beneficial to society.

Keywords: leader, personality, responsibility, manager, types of leaders, leader in a team, development of the leadership potential of an individual.

Kirish

XXI asrda ta'lim tizimining modernizatsiyalashuvi ta'lim muassasalarida samarali boshqaruvni, innovatsion yondashuvni va ilg'or liderlik kompetensiyalarini shakllantirishni talab qilmoqda. Liderlik — bu nafaqat boshqaruv faoliyati, balki jamoani ilhomlantirish, strategik qarorlar qabul qilish va o'zgarishlarni boshqarish qobiliyatidir. Psixologik yondashuv nuqtayi nazaridan esa liderlik shaxsning ichki salohiyati, emotsional barqarorligi va ijtimoiy moslashuv darajasi bilan bevosita bog'liqdir. Ushbu maqola doirasida ta'lim muassasalarida liderlik sifatlarining shakllanishiga ta'sir qiluvchi psixologik omillarni aniqlash hamda ularni rivojlantirish bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqish maqsad qilindi. Xususan, jamiyatimizda ham har qanday sharoitda guruh qatnashchilari orasida liderlik faoliyati talab qilinadi. Liderlik faoliyatisiz ko'zlangan maqsadga erishib bo'lmaydi. Liderlik faoliyati asosida bajarilgan ishlar yakkalikda qilingan ishlarga nisbatan tez, samarali, oson va unumli bo'ladi. Bundan tashqari liderlik faoliyati asosida amalga oshirilayotgan ishlar guruh a'zolari tomonidan har taraflama ko'rib chiqilib, xato va kamchiliklardan holi bo'ladi va har bir guruh a'zosining dunyoqarashi, fikri inobatga olinib, shu maqsadga yo'naltirilgan ishlar asnosida jamiyatda yangilanish, rivojlanish, oldinga o'sish amalga oshadi.

Xo'sh, mana shu ishlarni boshida bosh-qosh bo'lib turgan inson - haqiqiy lider qanday xususiyatlarga ega bo'lishi kerak?

Lider bo'lish har bir inson uchun katta ma'suliyatni talab qiladi. Haqiqiy lider – boshqaruvchanlik qobiliyatiga ega, har qanday inson bilan til topishib ketadigan, insonlarni orqasidan ergashtira oladigan, guruh manfaatini o'zidan ustun qo'yadigan darajada oliyjanob, divergent tafakkur egasi hisoblanadi. Ya'ni muammolarga keng qamrovda mulohaza bilan qarash va yechimlarni bir vaqtda jamoaga taqdim eta olish qobiliyati liderlikning asosini tashkil qiladi. Lider guruhdagi barcha a'zolarga birday e'tiborli bo'lishi, har birini tinglay olishi, turli xil vaziyatda zudlik bilan to'g'ri qaror qabul qilishi kerak. Jamoa a'zolari bilan ishlashda turli taktikalardan foydalanib, jamoa orasida sog'lom muhit, sog'lom raqobatni yarata olishi kerak. Zero, raqobat bor joyda o'sish, rivojlanish bo'ladi!

Masalaning qo'yilishi.

Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli.

Tadqiqot natijalari ilgari o'rganilgan nazariy qarashlar G.Saymon, K.Levin, D.Goulman va J.Adairlarning liderlik nazariyalarini tasdiqlaydi. Psixologik omillar liderlikning shakllanishi va rivojlanishida asosiy determinantlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, emotsional intellekt va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimi liderlik faoliyatining samaradorligini belgilaydi. Bu holat ta'lim muassasalarida individual yondashuv, o'zini anglash, refleksiya va o'zaro munosabatlar psixologiyasini rivojlantirish zaruratini ko'rsatadi. Shuningdek, ijobiy ijtimoiy-psixologik iqlim liderlik salohiyatining ochilishini jadallashtiradi.

Haqiqiy lider jamoa orasida hurmat qozona olishi kerak ya'ni, guruh a'zolari uni hurmat qilgan holda bergan topshiriqlarini bajarishi kerak. Hurmat qozonishi uchun esa o'zi guruh a'zolarini hurmat qilishi, o'zini har jabhada ko'rsata olishi va boshqalar uchun o'rnak bo'la olishi lozim. Hurmat qilsang, hurmat topasan degan gap bejiz aytilmagan, albatta. Lider doimo qattiqqo'l va talabchan bo'lmasligi kerak. Kerakli vaziyatda guruh a'zolariga g'amxo'lik qilishi, ularni qo'llab-quvvatlab, berilgan ishonchga munosib bo'lishi kerak. Shu o'rinda Jon Kuinsi Adams liderlik haqida shunday degan “ agar sizning harakatlaringiz boshqalarni ko'proq orzu qilishga, ko'proq o'rganishga va o'z ustida ishlashga ilhomlantirsa, u holda siz lidersiz”. Liderlikning o'zi shaxsning guruhni yetaklashga bo'lgan ishtiyoqi, guruh a'zolarining shu shaxs orqasidan ergashishi, jamoaning o'z ixtiyoriga ko'ra o'zi ishongan inson borayotgan yo'lni tanlashi orqali kelib chiqadi.

Bir maqsadga yo'naltirilgan guruhda har bir a'zo o'zining mavqeiga ega. Guruh a'zolarining orasida shunday insonlar borki, o'zining ajralib turadigan xislatlari orqali guruh a'zolari orasida yuqori mavqeyni egallaydilar. Jamoaning rasmiy tizimida yuqori mavqey egasi rahbar bo'lsa, norasmiy yuqori mavqey egasi lider hisoblanadi. Liderlar tan olinsa, rahbarlar tayinlanadi. Rahbarlardan farqli ravishda liderlar muddatsiz faoliyat yuritadi, jazolanmaydi. Ular jamoaning ko'zlagan maqsadiga erishishda o'zlarining ortirgan tajribalaridan foydalanishadi, to'g'ri deb hisoblagan yo'ldan borishadi va o'zining qobiliyatlarini amalda ko'rsatib berishadi. Shuning uchun ham ko'plab insonlar liderlar ortidan ergashishadi, ularning qarorlarini to'g'ri deb hisoblaydi. Lider guruh manfaatlarini himoya qilishda rahbarlik bilan ziddiyatlarga duch keladi. Bunday vaziyatlarda lider va rasmiy rahbar alohida shaxslardan iborat bo'lsa, ular orasida ziddiyatlar kelib chiqadi. Jamoa a'zolari lider tarafida bo'lsa, ko'pchilik rahbarlar liderlarni siqib chiqarishga yoki uni mavqeini tushurishga harakat qiladilar. Ba'zi rahbarlar esa liderlardan foydalanishga va liderlar orqali ko'zlangan maqsadga samarali erishishga intiladilar. Shu o'rinda rahbar va liderning bir shaxs sifatida gavdalanishi eng maqbulidir.

Jamiyatimizda liderlarga bo'lgan ehtiyojning oshib borishi natijasida liderlik maktablarining tashkil etilishi, har bir yosh avlodni liderlik ruhida tarbiyalash orqali liderlik kompetensiyasini shakllantirish – kelajak uchun yangi innovatsiyalar povdevori bo'lib xizmat qiladi. Hozirgi kunda boshqaruv faoliyatida liderlikning bir qancha turlari mavjud:

Intelektual liderlar yuqori saviyali, chuqur va kognitiv bilimga ega bo'lgan, keng mulohazali insonlardan tarkib topadi. Ular har doim yangiliklardan xabardor bo'lishadi va o'zgalarga tushunarli tarzda yetkazib berishadi, o'zlarni ustida doimo ishlashadi va olgan bilim va ko'nikmalarini uyg'unlashtirish qobiliyatiga ega bo'lishadi.

Emotsional liderlar o'zlarining his tuyg'ularini to'la qonli ifoda eta olishi va shu orqali odamlarga ta'sir ko'rsatishi bilan ajralib turadi. Ular jamoada pozitiv energiyani, motivatsion ruh va jamoa a'zolarining o'zlariga bo'lgan ishonchini va ishtiyoqini shakllantiradi va psixologik baryerlardan, konfliktogen vaziyatlardan xalos etadi.

Boshqaruv uslubiga an'anaviy yondoshuvdan tashqari qator zamonaviy g'oyalar ham kirib keldiki, ularni bilish liderlik uslubini yanada ixtiyoriy idora etish imkoniyatini beradi. Umuman olganda adabiyotda "lider" so'zini "yetakchi" atamasi bilan almashtirish hollari ko'p uchraydi. O'ylashimizcha, "yetakchi" atamasi "lider"ga xos bo'lgan psixologik tavsifni to'la ifodalay olmaydi. «yetakchi» so'zi guruhga munosabat sifatida, uning a'zolariga ta'sir o'tkazuvchi va maqsadga yetaklovchi shaxsga nisbatan ishlatiladi. Yetakchilik guruh tarkibini, undagi munosabatlar tizimini tahlil etish orqali aniqlanadigan shaxs holatidir. Lekin liderga xos bo'lgan fazilatni ifodalovchi yana qator jihatlar borki, ularni munosabatlar tizimi doirasidagina tahlil etolmaymiz. Bunday talqinda liderga xos bo'lgan asosiy jihatlardan yana biri shaxsning vaziyatga muvofiq ravishda harakat qilish qobiliyatini hisobga olish zarurati tug'iladi. Biron bir muammoli vaziyatda paydo bo'lgan qiyinchilikni bartaraf etishdagi tashabbus, topqirlik va mohirlik liderga xos fazilatlardir.

Yechish usuli.

Ekspertimental natijalar va ularning muhokamasi.

Muammoni yechish bilan bog'liq qiyin vaziyatda lider boshqalarga nisbatan o'zining ilg'orligi, peshqadamligi bilan ajralib turadi. Fikrimizcha, o'zbek tilida aynan shu ikki ibora «peshqadam» va «yetakchi» so'zlari majmuasi lider mohiyatini to'la ifodalashi mumkin.

1 Atributiv liderlik qo'shimcha qilingan (lot.attribution qo'shib berilgan, ta'minlangan lider yetakchi bo'ysunuvchilarning harakatlarini kuzatib boradi va kuzatuvlariga asoslanib, ularning har biri bilan munosabatlarni qanday qilib yaxshiroq o'rnatishni hal qiladi.

2. Xarizmatik liderlik (yun.charisma muruvvat, ilohiy qobiliyat biror shaxsning boshqalarga nisbatan alohida xususiyatlarga egaligi (donoligi, qahramonligi, avliyoligi) va shu xususiyat yordamida xalqni boshqarishga haqli ekanligini ifodalaydigan tushuncha) ta'sir yetakchining shaxsiy fazilatlari (xarizmasi) va uning boshqaruv uslubiga asoslanadi.

3. Transformativ liderlikning o'zgaruvchanligi bunda lider o'z izdoshlari deydik xodimlarni, rivojlanishini rag'batlantiradi, ularning ongini oshiradi va ularni umumiy vazifalar muhimligiga ishoniradi.

Odatda, liderlik haqida gapirilganda, u yoki bu shaxsning alohida, boshqalarda bo'lmagan o'ziga xos xususiyatlari nazarda tutiladi. Kishi o'zida «liderlik» sifatlarini shakllantirib, "sardor"ga aylanishi mumkin. Haqiqiy liderda bo'lishi zarur bo'lgan fazilatlaridan ba'zilarini ko'rib chiqamiz.

Yuqori hissiy aql lider jamoaning his-tuyg'ularini, motivatsiyasini, niyatlarini ko'rish va to'g'ri talqin qilishi kerak. Rivojlangan hissiy aql moslashuvchan qobiliyatlardan biri sifatida o'zingizning va boshqalarning his-tuyg'ularini boshqarishga yordam beradi

Motivatsiyaning yuqori darajasi lider tashqi stimullarga muhtoj emas, u tashabbuskor, o'z ishini boshqalardan yaxshiroq bajaradi va uning kuchi boshqalarni rag'batlantirish uchun yetarli. O'ziga bo'lgan ishonch va optimizm lider o'zining zaif tomonlarini ko'z-ko'z qilmaydi, voqelikni ob'ektiv baholaydi va o'ziga ishonadi. Qiyinchiliklar uning ishlashga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi. Maqsad maqsadni belgilash lider shaxsiga o'z tasavvurlarini aniq natijalarga yetkazish imkonini beradi. Liderning maqsadi ulkan bo'lishi kerak. U shunchaki ketayotgan ish haqida gapirmaydi, balki atrofdagilarga qaysi maqsad sari intilayotganini eslatib turadi. Bu bilan u asosiy maqsadni hamisha yodda tutishi va hamsuhbatlariga hamkorlikdagi harakatlari besamar emasligini, bu aniq natijaga intilish ekanligini bildiradi. **Liderlik va rahbarlik.** Mehnat jamoasidagi har bir xodim guruhda o'zining mavqeiga ega. Bu mavqe rasmiy yoki norasmiy tarzda qo'lga kiritilgan bo'lishi mumkin. Rasmiy mavqe xodimning mansab pog'onasidagi o'rni va uning lavozimidan kelib chiquvchi vakolatlari bilan ifodalanadi. Har qanday xodim o'z hamkasabalari bilan o'zaro munosabatda bo'lar ekan, turli omillar ta'sirida bu munosabatlar hissiy rang ola boshlaydi. Hissiyotga asoslangan munosabatlar ikki ko'rinishda yoqtirish (simpatiya) va yoqtirmaslik (antipatiya) sifatida shakllanadi. Shunday xodimlar ham borki, ular o'zining ma'lum xislatlari bilan jamoaning ko'pchilik a'zolarida simpatiya uyg'ota oladilar va ular guruhning norasmiy tizimida yuqori mavqeni egallaydilar. Psixologik talqin bo'yicha, jamoaning rasmiy tizimida yuqori mavqeni egallovchi xodim rahbar bo'lib hisoblansa, norasmiy tizimda yuqori mavqeni egallovchi shaxs esa - liderdir.

Mehnat jamoasidagi lider avvalambor o'zining ishchanlik xususiyatlari bilan farqlanib turadi, chunki, u aynan mehnat faoliyati tufayli boshqalardan ajralib ko'zga tashlana boshlaydi. Bundan tashqari, lider, guruh manfaatini himoya etar ekan, kezi kelganda rasmiy munosabatlar tizimiga va rasmiy doiralar manfaatiga ham zid chiqqa oladi. Natijada, jamoada rasmiy rahbar va norasmiy lider o'rtasida ziddiyat paydo bo'lishi mumkin. Korxonada manfaatidan kelib chiqsak, jamoadagi rasmiy rahbar va norasmiy tizimda shakllanuvchi lider bir shaxs orqali ifodalanishi eng maqbul holdir

Zamonaviy psixologiya fani, o'z yutuqlari orqali, liderga xos fazilatlar tabiati va unga erishish yo'l-yo'riqlari haqida yetarlicha ma'lumot bera oladi. Shu munosabat bilan liderga xos bo'lgan jihatlarni uch toifaga kiritishimiz mumkin:

- 1) jamoa manfaatlariga yo'nalganlik;
- 2) kasbiy mohirlik, har qanday muammoli vaziyatda qiyinchilikni o'z bo'yniga olish va ishni oxirigacha hal etishda tashabbuskor bo'lish;
- 3) emotsional, hissiy jalb etuvchanlik xislatlari. Yuqorida sanab o'tilgan xislatlar majmuasining ketma-ketligi ham o'z mantiqiga ega.

Tadqiqotlar orqali aniqlanishicha, hissiy jalb etuvchanlik odatda lider shaxsda juda yorqin ko'zga tashlanishi shart emas ekan. Shaxsda bu ko'rsatkichning o'rta me'yorda mavjudligi, uni liderlik darajasida tan olinishi uchun yetarlidir. Lekin insonga xos hissiy jozibadorlik ko'rsatkichi pastligi ish yuzasidan o'tadigan muloqot va muzokaralarga salbiy ta'sir etishi mumkin. Rahbarning muloqot sirlarini yaxshi bilishi orqali atrofdagilarda o'zi haqida ijobiy taassurot uyg'ota olishi ushbu ko'rsatkichni oshirishdagi asosiy vositadir. Rahbarlik tayinlanuvchi lavozimdir, liderlik esa hamfikrlar tomonidan ko'tarilgan shaxs mavqeidir. Agar rahbar va lider o'rtasidagi farqqa e'tibor beradigan bo'lsak, ko'pgina jihatlarni sanab o'tishimiz mumkin. Masalan, rahbar xodimlarga ega bo'lsa, liderning hamfikir tarafdoshlari mavjud, rahbar tayinlansa, lider jamoa a'zolari orasidan ajralib chiqadi, rahbar o'z hokimiyatiga asoslansa, lider esa obro'siga tayanadi. Rahbar o'z

majburiyati bo'yicha tashkilot manfaatini birinchi o'ringa qo'yadi va shu xususiyat unga rasmiy tus berib, jamoa oldida liderga nisbatan uni bir muncha "zaif" holatga qo'yadi.

Hayotda ko'pgina jamoalar uchraydiki, ularda rasmiy rahbar va lider alohida shaxslardan iboratdir. Bunday jamoa hayotidagi ko'p vaziyatlarda guruh a'zolari rahbardan ko'ra norasmiy lider tomonida bo'lishlari ehtimoli kuzatiladi. Jamoadagi rasmiy rahbar va norasmiy liderning o'zaro munosabati doimo qiyin masalalar doirasiga kiradi. Bunday vaziyatda odatda ko'pchilik rahbarlar liderni siqib chiqarishga, undan qutulishga intilishlari kuzatilsa, boshqa bir rahbar bu liderdan foydalanishga, uni guruh maqsadiga tezroq erishish yo'liga safarbar etishi mumkin. Rahbarning lider bilan o'zaro til topishi, hamfikir bo'la olishi albatta bo'lajak muvaffaqiyatlar garovidir. Buning uchun rahbardan ham topqirlik, sabr-toqat va o'z shaxsiy manfaatidan ustun tura olish qobiliyati kutiladi.

Rasmiy rahbar va guruh lideri turli shaxslardan iborat bo'lsa, ular o'rtasidagi kelishmovchilik ko'pgina xodimlar tomonidan ijtimoiy adolatning buzilishi sifatida idrok etiladi. Lider bilan munosabatni rivojlantirish esa aksincha, guruhdagi kuchlarni tan olish, oqillik yo'lini tanlash deb baholanadi. Rahbar sezgir shaxs sifatida nafaqat liderga, balki bunday xislatga ega bo'lgan har bir guruh a'zosiga alohida diqqat ajrata olishi lozim. Alohida olingan lider bilan mavjud munosabatni rivojlantirish orqali guruhning boshqa a'zolari bilan o'zaro ijobiy hislarni shakllantirish imkoniyati tug'iladi. Shu ma'noda tahlil etilganda, guruhda norasmiy liderning mavjudligi rasmiy rahbar uchun guruh a'zolari bilan iliq munosabatni qurishdagi qo'shimcha ko'prikdir. Lekin hayotda hamma narsa ham o'ylanganday silliq ketavermaydi va rasmiy rahbar bilan norasmiy lider manfaatining zidligi, rahbarning iltifotli qadamiga qaramay norasmiy liderning qaysarligi to'qnash kelishi mumkin. Bu esa jamoadagi nizo bilan ifodalanadi va bunday hollarni hal etish yo'l-yo'riqlari haqida jamoadagi nizolar mavzusida batafsil gapirib o'tiladi.

Liderga xos bo'lgan fazilatlarini shakllantirish bo'yicha psixologiya fanida qator amaliy tadbirlar mavjud bo'lib, bu xil dasturlar interfaol ta'lim uslubiga asoslangan amaliy mashg'ulotlarda o'z aksini topadi. Shaxsning liderlik jihatlarini rivojlantiruvchi psixologik tadbirlarning metodologik asoslari bir muncha bahsli bo'lib, bu mavzuning puxta ishlab chiqilishi ushbu mashg'ulotlardan olinajak natija samarasini belgilaydi. Yaqin paytgacha psixologiya fanida shaxsning liderlik xislatlarini shakllantirish bo'yicha «Xislatlar nazariyasi» degan ta'limot yetakchi bo'lib kelgan. Bu ta'limotga binoan liderlikni ifodalovchi bir necha xislatlar mavjud va ushbu xislatlar majmuasi shaxsning o'zgalarga ta'sir etish qobiliyatini belgilaydi. Ammo, aniqlanishicha, xislatlarning shunchaki majmuasi shaxsni lider darajasiga ko'tara olmaydi va bu xislatlar soni bir necha o'ntalikdan iborat bo'lishi mumkin. Bu xislatlarni shakllantirish, ularni shaxs tuzilmasidagi boshqa tarkibiy jihatlar bilan muvofiqlashtirish va insonning ichki mazmun-mohiyatiga aylantirish o'ta murakkab masaladir. Ko'p yillik psixologik tadbirlar bunday yo'lning kammahsul ekanligini ko'rsatdi.

Shaxsning liderlik imkoniyatini rivojlantirishning zamonaviy yondoshuvlaridan biri, insonda shakllangan qobiliyatga suyanishni va shu qobiliyatni imkon bergan vaziyatda namoyon etilishini taqozo etadi. Bunday yondoshuv "situativ liderlik" deb atalib, unda lider deb, tan olingan shaxsning umumiy maqsadga erishish yo'lida muammoli vaziyatda o'z qobiliyatini namoyon eta olishi tushuniladi. Bu nazariyaga binoan guruh doimo bir necha liderga ega bo'lishi mumkin va kezi kelganda har bir jamoa a'zosi muammoli vaziyatni hal etish borasida o'z qobiliyat va imkoniyatini namoyish eta oladi. Fikrimizcha, samarali foliyat olib boruvchi rahbar o'z jamoasida aynan shunday muhitni yaratishi kerakki, har bir xodim zarur vaziyatda o'z imkoniyatini ishga solish orqali muammoli vaziyatni hal etishda qatnashishi va boshqaruv jarayonida ishtirok etayotganini his qila olsin. Buning uchun jamoa, har qanday vaziyatni hal etishda chuqur mas'uliyat his etuvchi va o'z ishining ustalari bo'lgan professional xodimlarga ega bo'lishi lozim. Shu bilan birga, guruhda doimo shunday xodimlar topiladiki, ular paydo bo'luvchi ko'pgina muammoli vaziyatlarni hal eta oluvchi universal qobiliyatga ega. Shu nuqtai nazardan qaraganda, liderlik ko'p jihatdan shaxs tug'ma qobiliyalarining yetarli darajada shakllanganligi bilan xarakterlanadi.

Xulosa

Yuqorida aytganimizdek, liderlikning asosiy jihatlaridan biri guruh manfaati haqida g'amxo'rlikdir. Shuning uchun ham liderlik ta'rifidagi asosiy ma'no kasb etuvchi tomonlar bu shaxsning ushbu vaziyatni muvaffaqiyatli hal eta olish qobiliyati va guruh manfaati yo'lidagi jonbozligi deb tushunilishi mumkin. Shaxsning liderlik imkoniyatini namoyon ettiruvchi yana bir asosiy tomon jamoaning talab va istagiga mos kela olishidir. Turli mehnat jamoalari o'z mas'uliyat darajasidan kelib chiqqan holda turlicha istaklarni namoyon etadi va hatto, ba'zida jamiyat manfaatiga to'la mos kelmaslik hollari ham kuzatiladi. Bunday jamoalarda esa, tabiiyki destruktiv, ya'ni buzg'unchi xulqqa mos keluvchi liderlar ajralib chiqadi va ular guruhning yashirin motivlarini namoyon etuvchi o'ziga xos kuchga aylanadi. Misol tariqasida, o'smirlik davrida namoyon bo'luvchi va xulq og'ishi bilan xarakterlanuvchi guruhlar va ularning liderini, yoki ba'zi bir mehnat jamoasida tashkilotni qoloqlikka tortuvchi asotsial xulq egalaridan iborat guruhlarini eslash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bass, B. M. (1990). *Bass & Stogdill's Handbook of Leadership: Theory, Research, and Managerial Applications* (3rd ed.). New York: Free Press.
2. Northouse, P. G. (2018). *Leadership: Theory and Practice* (8th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
3. Goleman, D. (1995). *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ*. New York: Bantam Books.
4. Yukl, G. (2013). *Leadership in Organizations* (8th ed.). Pearson.
5. Avolio, B. J., & Gardner, W. L. (2005). *Authentic leadership development: Getting to the root of positive forms of leadership*. *The Leadership Quarterly*, 16(3), 315-338.
6. Hackman, J. R., & Wageman, R. (2007). *Asking the right questions about leadership*. *American Psychologist*, 62(1), 43-52.
7. Robinson, S. P., & Judge, T. A. (2019). *Organizational Behavior* (18th ed.). Pearson.
8. Kotter, J. P. (1996). *Leading Change*. Boston: Harvard Business School Press.
9. Luthans, F. (2011). *Organizational Behavior* (12th ed.). McGraw-Hill.